

РОСТ И УРОЖАЙНОСТЬ ВИНОГРАДА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ НАГРУЗКИ КУСТОВ ГЛАЗКАМИ ПЕРСПЕКТИВНЫХ СТОЛОВЫХ СОРТОВ ВИНОГРАДА

¹Султонов К.С., ²Гулямов А.Б.

¹профессор, доктор с/х наук, проректор по научной работе и инновациям ТашГАУ,

²соискатель кафедры Плодоводства и виноградарства ТашГАУ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14160302>

Ключевые слова: урожайность, нагрузка, градация, побег, рос куста, минеральные удобрения, фенологические наблюдения, определения общего прироста.

Ведение

Президент Шавкат Мирзиёев 19 сентября 2024 года ознакомился с презентацией о ходе реализации реформ в сельском хозяйстве.

В нашей стране взят курс на полномасштабную реализацию огромного потенциала отраслей сельского хозяйства. В последние годы многие направления, такие как хлопководство, плодовоовощеводство, тепличное хозяйство, перерабатывающая промышленность, реформируются с точки зрения повышения производительности и экономической эффективности.

В совещании были рассмотрены одно важное направление в отрасли - садоводство и виноградарство. В нашей стране имеется 266 тысяч гектаров садов и 132 тысячи гектаров виноградников. Но это не соответствует потенциалу нашей плодородной земли. В регионах много недостаточно используемых земель, особенно адыры.

Теперь будет внедрена новая система создания новых фруктовых садов, в том числе яблоневых, и виноградников на таких землях.

Агентство по развитию агропромышленности будет разрабатывать технико-экономические обоснования проектов с учетом специализации регионов и почвенно-климатических условий. Будут выделены льготные кредиты на подготовку земли, приобретение саженцев, установку систем посадки и орошения, а также на 3-летний уход за садом до вступления его в плодоношение. Вновь созданные промышленные сады будут полностью оснащены современными водосберегающими технологиями.

Также изменится система выделения земель для таких проектов. Хокимияты на местах будут вносить предложения по созданию садов на месте низкоурожайных земель. Эти земли будут сдаваться в аренду на основе открытого электронного конкурса сроком до 30 лет.

Президент нашей страны подчеркнул важность расширения создания садов и виноградников промышленного типа.

– *Наша главная цель – развивать сельское хозяйство на основе научно обоснованных методов и наилучшего опыта Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН*, - подчеркнул Шавкат Мирзиёев.

Глава государства одобрил эти предложения и дал дополнительные указания по их совершенствованию.

Узбекистан является важным производителем столовых сортов винограда для свежего рынка и для сушки. Вместе с Чили, Перу, Италией, Южной Африкой, Китаем, США, Индией, Австралией, Индией, Турцией и Испанией Узбекистан входит в десятку

крупнейших экспортеров свежего столового винограда в мире. Что касается сушеного винограда, Узбекистан занимает 3-е место в мире (после Турции и Ирана), поставляя около 10% от объемов международной торговли (84 000 тонн по данным *Международная организация виноградарства и виноделия (OIV)*). Узбекистан экспортирует больше сушеного винограда, чем производит (70 000 тонн), поскольку узбекские трейдеры также реализуют продукцию соседних стран. Площадь столового винограда немного растет с 2018 года, и новые виноградники используют современную технологию перголы с орошением. Однако новые европейские и американские сорта используются не так уж и широко. Площадь под винным виноградом также растет, хотя этот сегмент по-прежнему незначителен в Узбекистане (табл. 1).

Таблица 1.

Развитие площадей, используемых для выращивания винограда (тыс. гектаров)

Годы	Виноград	Столовый виноград	Винный (технический) виноград
2017	111	105	6
2018	108	101	7
2019	112	105	7
2020	114	106	8
2021	118	110	8
2022	118	113	5

(Источник: ФАО и Агентство по статистике, Узбекистан)

Результаты исследования

Урожайность и качество винограда зависит отряда фактора, основным на которых, влияющим на рост и урожайность, является нагрузка кустов глазками. Для усиления роста куста количество глазков и побегов должно быть увеличено и одновременно усилен уход (внесения удобрения, произведены своевременные поливы и другие мероприятия. Поэтому наши исследования были направлены на изучение влияния нагрузки и различных доз минеральных удобрений на рост, плодоношение и качество урожая винограда местных перспективных столовых сортах винограда: – Хусайне белый (st), Бостандык, Кетмон сопи, Балади, Алыча узюм, Ватан, Акташ, Каттакурман, Хусайне келин бармак, Мерс, Ризамат и Тайфи розовый. Исследования проводились в 2017-2022 годах на опытно-экспериментальной базе Научно-исследовательского института садоводства, виноградарства и виноделия им. М.Мирзаева и фермерском хозяйстве «Карима Мурувват Агро», расположенного в пос. «Кенсай» Ташкентского района Ташкентской области. Под полевыми опытами было занято, в условиях коллекционного плодоносящего виноградника, 5,0 га. По опыту 1 – установление лучших сроков выломки зеленых побегов винограда. Сроки выломки побегов: I - срок 5 мая, II - срок 10 мая, III - срок 15 мая, IV - срок 20 мая, V - срок 25 мая и VI - срок 30 мая.

По опыту 2 – установление длины обрезки побегов винограда. Длина обрезки побегов: 1. короткая обрезка, начиная с 3-4 глазка; 2. средняя обрезка, начиная с 7-8 глазка; 3. длинная обрезка, начиная с 11-15 глазка.

По опыту 3 – удаления бесплодных побегов винограда. Варианты опыта по удалению бесплодных побегов представлены по следующей схеме: 1. контроль (без обломки); 2. удаление 50% бесплодных побегов; 3. удаление всех бесплодных побегов.

По опыту 4 – установление оптимальных нагрузок кустов винограда глазками. Нагрузка глазками перспективных столовых сортов винограда включали следующие варианты: 1. малая нагрузка-120-130 глазков; 2. средняя нагрузка-150-160; 3. большая нагрузка-200-210 глазков.

Размер урожая винограда зависит от сорта, возраста куста, количества в нем побегов применяемой агротехники, а также места культуры. Период созревания урожая продолжается около месяца. При сборе урожая грозди винограда, в зависимости от места реализации, снимаются с плодоножкой и без него. Грозди, собираемые для отправки на дальние расстояния, снимают с плодоножкой и немного недоразвитыми; для реализации же на месте и переработки грозди собирают без плодоножки. Грозди винограда очень нежные и быстро портятся, поэтому во время съема применяют особую осторожность.

В качестве тары для сбора могут служить ящики емкостью 3-3,5 кг и решета емкостью в 10-12 кг. Собранные грозди немедленно переносятся в подвал или под навес. Урожай отправляется в тех же ящиках, в которые он собран. Наши наблюдения над полноценными кустами в возрасте 15-17 лет 12-ти сортов винограда, содержащимися в оптимальных производственных условиях, показали следующую урожайность (табл. 2).

Таблица 2.

**Урожайность винограда сорта Алыча узюм Ватан и Бостандык,
при различной длине обрезки и нагрузке глазками**

Нагрузка глазками	Нагр узка глазк ами на куст, шт	Развив шиеся побеги, всего	Плод онос - ные побе ги, %	Колич ество соцвет ий на куст	Масса грозди, г	Коэфф ицент плодон ошени я	Коэфф ицент плодон ошени я	Урожа й с куста, кг	Урожа й ц/га
----------------------	---	-------------------------------------	--	---	-----------------------	--	--	------------------------------	--------------------

Длинная обрезка (1-15 глазков)

Малая	130	72,4	28	1,02	250	0,30	1,1	3,2	18,6
Средняя	160	76,5	30	1,05	450	0,40	1,2	4,0	22,9
Большая	210	80,8	35	1,06	470	0,50	1,4	5,1	29,9
НСР ₀₅	5	2,2	0,9	0,03	11,7	1,2	0,03	0,1	0,7

Средняя обрезка (1-10 глазков)

Малая	110	62,1	18	1,01	220	0,25	1,0	2,8	15,1
Средняя	130	66,4	20	1,03	410	0,36	1,1	3,3	17,4
Большая	180	70,6	25	1,04	430	0,43	1,2	4,1	21,2
НСР ₀₅	4,2	1,9	0,6	0,03	10,6	0,01	0,03	0,1	0,5

Наибольшая урожайность за три года отмечена переспективных столовых сортов винограда Бостандык, Кетмон сопи, Каттакурман, Тайфи розовый, Алыча узюм и Ватан. Отмечаемое колебание урожая в отдельные годы отражает уровень ухода за коллекции винограда и погодные условия.

Уместно отметить, что урожайность, приведенная в таблице, в производственных условиях встречается редко вследствие неполноценности кустов, изреженности коллекции и несоблюдения агротехнических приемов ухода за растениями. Обычно средняя урожайность винограда в производственных условиях не превышает 30-60 ц/га.

Сопоставление этих показателей урожайности говорит о значительных резервах повышения сбора грозди винограда с единицы площади.

Одним из факторов, определяющих урожайность винограда, является степень развития куста и количества в нем побегов. Для изучения этой закономерности мы провели учет урожая кустов винограда за 2021-2023 г.г. с различным количеством двухлетних (плодоносящих) побегов. Полученные данные помещены в таблице.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Мирзиеёв Ш.М. «Мы построим наше великое будущее с нашими храбрыми и благородными людьми» Т.: Узбекистан, 2017.
2. Юнусов Р., Умаров К., Каримов Б. «Боғдорчилик». Ташкент. 2016.
3. Махмудов Г. «Замонавий узумчилик асослари» Ташкент. 2020.
4. [Creasy G. L. \(Glen L.\), Creasy Leroy L.](#), Grapes. Crop production science in horticulture series. 2018.
5. Sigitas Bubnys, Johannes Buschmeier, Sebastian Faryniarz and Christoph Arndt «Market research for horticulture products grown in Uzbekistan».2024.
6. Журнал виноделия, «Защита виноградника от мороза». 2020.
<https://winemakermag.com/article/921-frost-protection>
7. Университет Калифорния, Веб-страница Калифорнийского сада, «Выращивания винограда в приусадебном участке» 2020.
8. http://cagardenweb.ucanr.edu/Growing_Grapes_in_the_California_Garden/?uid=36&ds=436
9. Пикок Б., Кристенсен П., Хирсчфелт Д., «Самые передовые практики азотного удобрения виноградной лозы», Кооперативный центр повышения квалификации Калифорнийского университета Округ Туларе Калифорния, 2020.
(<http://cetulare.ucdavis.edu/files/82028.pdf>).
10. Абдуллаев Р.М., Мирзаев М.М., Набиев У.Я., Мирзаев Р.М., Аброров Ш., Бекчанов У. Узум етиштириш ва майиз қуритишининг замонавий технологияси. изд. «Фан». 2011.
11. Джавакянц Ю.М. Научные основы технологии обработки почвы в садах и виноградниках Узбекистана.: Диссертация в виде научного доклада. доктора с.-х. наук.- Т., 2008.